

**ФАРҶОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИҚ ТУМАНИДА ПИСТА ЎСТИРИШ
ТАЖРИБАЛАРИ**

¹Машрапов Х., ²Худайназарова Н., ³Рустамов Ж.

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002614>

***Аннотация.** Мақолада хандон пистанинг Ахмади нави уруғ авлоди дарахтларининг таксацион ва вегетацион кўрсаткичларини аниқлаш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Тажрибадаги дарахтларнинг 60% уруғчи дарахтлар, 40% чангчи дарахтлар ташиқил қилган. Уруғчи дарахтларнинг ёнғоқмеvasи ҳажми бўйича ҳам йирик, ўртача ва кичик эканлиги кузатилган. Ушбу пистазорда дарахтларни пайвандлаш ишлари амалга оширилган.*

***Калит сўзлар:** хандон писта, Ахмади нави, уруғ авлод, уруғчи дарахт, чангчи дарахт, пайванд.*

Хандон писта сердаромад маданий экин тури ҳисобланиб дунёнинг кўпгина мамлакатларида етиштирилади ва экспорт қилинади. Дунё бўйича етиштириладиган писта ёнғоқмеvasи йилига 1 млн тоннадан ошди. Хандон писта етиштириш бўйича етакчи давлатлар АҚШ (406,6 минг т.), Эрон (315,2 минг т.), Туркия (170 минг т.), Хитой (83,3 минг т.) ва Сурия (56,8 минг т.) ҳисобланади. Хандон писта ўрмонларининг ҳосилдорлигини ошириш учун маҳаллий навларни яратиш ва вегетатив кўпайтириш орқали серҳосил плантацияларни барпо этиш долзарб масаладир.

Ҳозирда хандон писта плантацияларини барпо этиш тизимини соддалаштириш, писта ўрмонларининг ҳосилдорлигини ошириш, уларни кўчатидан кўпайтириш усулларини соддалаштириш, пистачилиқда инновацион усулларни қўллашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мазкур йўналишда Ўрмон хўжалиги илмий тадқиқот институти (ЎХИТИ) олимлари томонидан мамлакатимизнинг лалмикор ерларида ўстиришга мос, серҳосил, юқори сифатга эга экспортбоп маҳсулот берадиган шакллари танлаб олинган, уруғидан доимий ўсиш жойига экиш ва парваришlash технологияси ишлаб чиқилиб, муайян натижаларга эришилган. Шулар билан бир қаторда ЎХИТИ олимлари томонидан яратилган пистанинг 13 та навини селекция ютуғи деб қабул қилинган. Бу борада илмий изланишларни давом эттиришимиз, янги навларни яратишимиз, дунё бозорига рақобатбардош писта ёнғоқмеваларини саноат миқёсида етиштиришни йўлга қўйишимиз муҳим вазифалардан бўлиб қолмоқда. Айниқса, дунё бозорида ўз ўрнига эга Акбарий, Ахмади, Фандуги (Эрон) ва Керман (АҚШ) каби пистанинг навлари ёнғоқмеvasини етиштиришнинг хориж тажрибаларини ўрганиш ўта муҳимдир. Аҳоли ўртасида ҳам хорижий писталарга қизиқиш катта бўлиб, бизнинг бозорларимизда ҳам Эроннинг Акбарий, Ахмадий ва Фандуги писта навлари катта миқдорларда сотилади.

1-жадвал

**Эрондан келтирилган хандон пистанинг Ахмади нави уруғ авлоди
дарахтларининг таксацион кўрсаткичлари (3x4 м)
(Фарғона вилояти РАПУ-БХН фермер хўжалиги)**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

№	Дарахт	Ёш и, йил	Бўй и, м	Танас и, м	Тана ҳолат и, сони	Шох-шабба си, м	Суғор иш шароити	Пайванд ҳолати	Мевасин инг шакли	Ҳосилдорлик, 1 дарахт/кг
1.	уруғчи	8	3,0	0,22	1	3,1x3,2	лалми	қилинмаган	кичик	0,4
2.	уруғчи	8	3,1	0,22	2	3x3,2	лалми	қилинмаган	йирик	0,4
3.	уруғчи	8	3,7	0,24	2	3,4x3,6	лалми	қилинмаган	ўртача	0,5
4.	чангчи	7	2,8	0,2	3	3x3	лалми	қилинмаган	-	-
5.	чангчи	8	3,2	0,22	2	3,1x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
6.	уруғчи	8	3,5	0,24	3	3,2x3,4	лалми	қилинмаган	кичик	0,4
7.	чангчи	8	3,0	0,22	3	3,2x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
8.	уруғчи	8	3,0	0,2	2	3,2x3	лалми	қилинмаган	кичик	0,4
9.	уруғчи	8	3,1	0,2	3	3,1x3,2	лалми	қилинмаган	кичик	0,3
10.	чангчи	8	3,3	0,2	2	3,2x3,2	лалми	қилинмаган	-	-

2-жадвал

Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди дарахтларининг вегетация кўрсаткичлари (3x4 м, барг бўйича) (Фарғона вилояти РАПУ-БХН фермер хўжалиги)

№	Дарахт	Куртак бўртиши	Барг				
			дастлабки барг чиқариши	ялпи барг ёзиши	дастлабки сарғайиши	дастлабки тўкилиш	тўлиқ тўкилиши
1.	уруғчи	2 апрел	14 апрел	22-30 апрел	25 сентябр	10 октябр	20-30 октябр
2.	уруғчи	2 апрел	14 апрел	23-30 апрел	26 сентябр	12 октябр	20-30 октябр
3.	уруғчи	2 апрел	15 апрел	22-30 апрел	26 сентябр	12 октябр	20-30 октябр
4.	чангчи	29 март	11 апрел	21-30 апрел	23 сентябр	10 октябр	20-30 октябр
5.	чангчи	28 март	11 апрел	21-30 апрел	24 сентябр	10 октябр	20-30 октябр
6.	уруғчи	2 апрел	15 апрел	23-30	17 сентябр	3 октябр	20-30

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

				апрел			октябр
7.	чангчи	29 март	11 апрел	21-30 апрел	23 сентябр	8 октябр	20-30 октябр
8.	уруғчи	2 апрел	15 апрел	24-30 апрел	16 сентябр	1 октябр	20-30 октябр
9.	уруғчи	2 апрел	14 апрел	24-30 апрел	25 сентябр	10 октябр	20-30 октябр
10.	чангчи	30 март	11 апрел	21-30 апрел	24 сентябр	10 октябр	20-30 октябр

3- жадвал

**Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди дарахтларининг
вегетацион кўрсаткичлари (3x4м, гул-мева бўйича)
(Фарғона вилояти РАПУ-БХН фермер хўжалиги)**

№	Дарахт	Куртак бўртиши	Гул		Мева			
			дастлабки гул чиқиши	ялпи гулла ши	мева шингили ни пайдо бўлиши	меванин г дастлабк и етилиши	тўлиқ етилиши	тўлиқ тўкилиб кетиши
1.	уруғчи	9 апрел	16 апрел	20-24 апрел	18-22 май	20 сентябр	1-10 октябр	20-30 октябр
2.	уруғчи	9 апрел	16 апрел	20-24 апрел	18-22 май	20 сентябр	1-10 октябр	20-30 октябр
3.	уруғчи	8 апрел	16 апрел	20-24 апрел	18-22 май	15 сентябр	22-30 октябр	20-30 октябр
4.	чангчи	7 апрел	14 апрел	18-22 апрел	-	-	-	-
5.	чангчи	6 апрел	13 апрел	18-22 апрел	-	-	-	-
6.	уруғчи	9 апрел	16 апрел	20-24 апрел	18-22 май	20 сентябр	1-10 октябр	20-30 октябр
7.	чангчи	6 апрел	13 апрел	18-22 апрел	-	-	-	
8.	уруғчи	9 апрел	16 апрел	20-24 апрел	18-22 май	18 сентябр	24-31 октябр	20-30 октябр
9.	уруғчи	8 апрел	16 апрел	20-24 апрел	18-22 май	20 сентябр	1-10 октябр	20-30 октябр
10.	чангчи	6 апрел	13 апрел	22-22 апрел	-	-	-	-

Ушбу писталарнинг нархи қимматлиги сабабли бу писта ёнғоқмевасини етиштиришга бўлган қизиқишнинг ортишига сабаб бўлмоқда. Фарғона вилоятининг Олтиариқ, Қува, Риштон каби туманларида тадбиркорлар, фермер хўжаликлари ва аҳоли ҳам ўз хонадонларида писта дарахтларини етиштиришни йўлга қўя бошлашган.

Тажрибаларда Фарғона вилояти Олтиариқ тумани Повулғон қишлоғи яшовчи Бойқўзиев Рўзмат раҳбарлик қилаётган РАПУ-БХН фермер хўжалиги Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди дарахтларининг таксация ва вегетация кўрсаткичлари кўриб чиқилади.

Юқоридаги 1-3 жадваллардан кўриш мумкинки, Ўзбекистоннинг турли географик иқлим-тупроқ шароитларида хорижий писта уруғларидан плантация барпо қилишга ҳаракат қилинган. Фарғона вилояти Марғилон тумани бўйича ўстирилган писта плантацияси ҳолатини таҳлил қилсак: уруғ Эрондан келтирилган Ахмади ва Фандуги уруғлари экилган, дарахтлар ҳосил беришга киришни энди бошлаган. Шундай бўлсада айрим дарахтларни чангчи ва уруғчи дарахти гуллашининг йўқлиги сабабли аниқлш имкони бўлмади. Умуман олганда ҳозирча уруғчи дарахтлар-60%, чангчи дарахтлар - 40%ни ташкил қилади. Уруғчи дарахтларнинг ёнғоқмеваси ҳажми бўйича ҳам йирик, ўртача ва кичик эканлиги кузатилди. Ушбу пистазор эгаси томонидан ҳам писта дарахтларида пайвандлаш ҳаракати амалга оширишга уриниш бўлган, аммо пайвандлаш ишлари хато бажарилганлиги сабабли, бу тадбир ижобий натижа бермаган. Майдондаги 90% дарахтлар танасига ишлов бериш натижасида кўп танали ҳолда ўсган. Бунинг натижасида чангчи дарахтлар сонини камайтириш ва ёнғоқмеваси майда бўлган дарахтларни йирик мевали дарахтларга айлантириш ишларида маълум қийинчиликлар туғдиради.

REFERENCES

1. Hamzayev A. K. et al. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
2. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.
3. Kholmurotov M. Yield of local forms of pistachio in vegetative reproduction in Uzbekistan //Редакционный совет. – 2016. – Т. 4. – С. 201647.
4. Kholmurotov M. Z. Some features of pistachio yield formation. Agricultural science for agriculture. Collected works in 3 books //IX International Research and Practical Conference (February 5-6, 2014). Barnaul, RIO AGAU. – 2014. – С. 305-306.
5. Kholmurotov M. Z. The factors that affect productivity of pistachio (*Pistacia vera* L.) for the following year //International Journal of Applied and Pure Science and Agriculture (IJAPSA). – 2017. – Т. 3. – №. 4. – С. 22-24.
6. Mandalari G. et al. Pistachio nuts (*Pistacia vera* L.): Production, nutrients, bioactives and novel health effects //Plants. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 18.
7. Zaripbayevich K. M. STABILITY AND CROP PRODUCTIVITY OF PISTACHIO TO EXTERNAL FACTORS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 74-77.
8. Хамзаев А. Х. и др. Новые сортовые фисташки Узбекистана //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 263-271.
9. Хамзаев А. Х., Эшанкулов Б. И., Холмуротов М. З. Влияние состава почвенного субстрата на приживаемость и рост сеянцев фисташки в контейнерах //Вестник

Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – №. 4. – С. 49-52.

10. Холмуротов М. З. Урожайность местных форм фисташки настоящей при их вегетативном размножении в Узбекистане //Редакционный совет. – 2016. – Т. 4. – С. 201642.
11. Эшанкулов Б. И., Холмуротов М. З., Худайназарова Н. Х. Хорижий писта навлари уруғ авлодини ўстиришда кузатиладиган дастлабки умумий хатолар //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 621-625.
12. Эшанкулов Б. И., Худайназарова Н. Х., Лаптева Р. А. Иранские сорта фисташки настоящей //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 297-299.